

BOSHLANG'ICH 4-SINF O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASHLARINI ABSTESSIAL VA ORDINATAL BOG'LAB SHAKLLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN AYRIM NOSTANDART YONDASHUVLAR

Xudayberganov G'.Q.

**UrDU "BTM" kafedrası katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13326806>**

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashlarini abstsessial va ordinal bog'lab shakllantirishga yo'naltirilgan ko'paytirish amali xossalarini o'rganishga oid ayrim nostandart yechimlar yoritilgan.

Kalit so'zlar va tayanch tushunchalar: Bilim, ko'nikma, ta'lim, kreativlik, birhad, ko'phad, tog'ri to'rtburchak, yuza, ko'paytuvchi, ko'paytma, ayirma, yig'indi.

Ushbu ishda matematikadan o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan birhad va ko'phadlar ustida ko'paytirish amalini o'rganishga oid ayrim nostandart yechimlar keltirilgan. Birhad va ko'phadlar algebra fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, u juda ko'p tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ko'phadlar ustida amallarni bajara olish, algebra fanini yaxshi o'zlashtirish, unga tegishli bo'lgan tushunchalar va turli masalalarni yechishga: Masalan, algebraik kasrlarni iychamlash, ifodalarni standart ko'rinishga keltirish, limitlar nazariyasida ayrim aniqmasliklarni ochish kabi masalalarni oson hal qilishga imkon beradi.

O'quvchilarining kreativ fikrlashlarini abstsessial va ordinal bog'lab shakllantirish uchun hisoblashlarni geometrik mazmunli masalalar yordamida ko'rgazmali tarzda, imkon qadar matematik o'yinlar shaklida olib borish samarali hisoblanadi.

To'plangan bilimlarni rivojlantirishni talab etadigan yangi turdagi masalani nostandart masala sifatida qarashimiz mumkin. Mazkur tipdagi masalalardan ko'plab yechish, ularning yechish usulini o'zlashtirish bo'yicha maqsadga yo'naltirilgan ish olib borish nostandart masalani standart masalaga o'tkazadi. Shu sababli biror o'quvchi, biror sinf uchun ko'chirish darajasiga mos keladigan topshiriqlar, agar mazkur masalalar ular ustida ma'lum ish olib borilganidan so'ng standart masalaga aylangan bo'lsa, boshqa sinf va o'quvchi uchun o'zlashtirishning quyiroq darajasiga mos kelishi mumkin. Shu sababli, o'quv materialini o'zlashtirishni tekshirish uchun beriladigan topshiriqlar turli o'qituvchilar o'qitadigan sinflar uchun farq qilishi mumkin.

Quyida birhad va ko'phadlar ustida ko'paytirish amalini o'rganishga oid ayrim nostandart yechimlarni keltiramiz.

1. $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$ ekanligini bilamiz va tenglik o'rinligini to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish masalasi sifatida o'rganamiz, buning uchun tomonlari a va $b+c$ ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak olamiz.

1-rasm

$b+c$ tomonni b va c ga teng qismlarga ajratib quyidagiga ega bo'lamiz:

2-rasm

To'g'ri tortburchakning yuzi S hosil bo'lgan S_1 va S_2 to'g'ri to'rtburchaklar yuzalari yig'indisiga teng. Demak, $S=S_1+S_2$ dan va $S_1=ab$, $S_2=ac$ lardan $S=a \cdot b+a \cdot c$ ni hosil qilamiz. S ning qiymati $S = a \cdot (b+c)$ va $S = a \cdot b+a \cdot c$ teng ekanligidan $a(b+c)=ab+ac$ ekanini ko'rishimiz mumkin.

2. $a \cdot (b-c) = a \cdot b - a \cdot c$ bo'lishini ham to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish masalasi sifatida qarashimiz mumkin, buning uchun tomonlari a va b ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak olamiz (3-rasm), uning btomonidan c ga teng bo'lgan kesma ajratamiz, b tomonning qolgan qismi $b-c$ ga teng bo'ladi (4-rasm).

3-rasm

4-rasm

4-rasmdan ko'rinadiki bizga kerak yuz S_1 , chunki uning yuzi $a(b-c)$ ga teng. S_1 ni topish uchun S dan S_2 ni ayirish kerak demak, $S_1=S-S_2$.

$S=ab$ va $S_2=ac$ ekanligidan $S_1=ab-ac$ bo'ladi, bundan esa $a \cdot (b-c) = a \cdot b - a \cdot c$ bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

To'g'ri tortburchakning yuzi S hosil bo'lgan S_1 va S_2 to'g'ri to'rtburchaklar yuzalari yig'indisiga teng. Demak, $S=S_1+S_2$ dan va $S_1=ab$, $S_2=ac$ lardan $S=a \cdot b+a \cdot c$ ni hosil qilamiz. S ning qiymati $S = a \cdot (b+c)$ va $S = a \cdot b+a \cdot c$ teng ekanligidan $a(b+c)=ab+ac$ ekanini ko'rishimiz mumkin.

Xuddi shu usuldan foydalangan holda $a(b+c+d)$ ni $ab+ac+ad$ bo'lishini keltirib chiqarishimi mumkin.

Masalala yechimini topishga nostandart yondashuv o'quvchilarning kreativ fikrlashlarini abstsessial va ordinal bog'lab shakllantirish bilan birga darslarni qiziqarli o'tishi ta'minlanadi

shuningdek, o'quvchilar ongida masala yechimini izlashda turli hil yondashuvlar mumkin ekanligi tushunchasi shakllanadi.

References:

1. S. Alixonov "Matematika o'qitish metodikasi". Toshkent, Cho'lpon-2011. 303 bet.
2. Xudoynazarov E. M., Xudayberganov G'. Q. Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrni rivojlantirish. Darslik. -Toshkent: BOOKMANY PRINT, -2023. -B-214.
3. Xudayberganov G'. Q. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlashni fanlararo abstsessial va ordinal bog'lab shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari. Uslubiy qo'llanma. -Toshkent: Tafakkur, 2019. -39 b.